

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: TALLER DE PERIODISMO ESPECIALIZADO I
Tipología: OPTATIVA
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Curso: 4

Lengua principal de impartición: Español
Uso docente de otras lenguas:
Página web:

Código: 16336
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2022-23
Grupo(s): 30
Duración: Primer cuatrimestre
Segunda lengua:
English Friendly: S
Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	Martes, de 10 a 14 horas Miércoles, de 17 a 19 horas. Despacho 2.07

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura tiene relación con Periodismo Especializado cursado en tercer curso. Desde una perspectiva eminentemente práctica, profundiza en algunas áreas del periodismo especializado como son el periodismo cultural, el periodismo local, el periodismo social o el periodismo científico.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E11	Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos (multimedia).
E13	Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o comunicativos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G03	Una correcta comunicación oral y escrita
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público
Analizar el papel del periodista en el transcurso de las nuevas tendencias profesionales.
Adquirir los conocimientos y habilidades propias del trabajo informativo en revistas, periódicos, emisoras de radio, agencias de noticias, televisiones, gabinetes de comunicación e Internet.
Analizar y comparar el tratamiento de los géneros periodísticos en distintos soportes.
Aplicar los procesos de elaboración de los géneros interpretativos y de opinión: selección, interpretación, búsqueda y tratamiento de fuentes, estructura y ejecución.
Distinguir formatos especializados y áreas temáticas.
Elaborar géneros periodísticos propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje, entrevista y artículo de opinión adaptados a los receptores.
Analizar las tendencias periodísticas de relevancia y su influencia sociocultural.
Elaborar y desarrollar géneros o formatos periodísticos apropiados, según las tendencias de actualidad.
Contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos, sus modos de utilización y las relaciones periodista y fuente.

6. TEMARIO

Tema 1: Mensaje periodístico especializado: lenguaje, géneros, fuentes y formatos

Tema 2: Producción periodística. El trabajo en la redacción

Tema 3: Tendencias del periodismo especializado

- Tema 3.1** Periodismo local
- Tema 3.2** Periodismo cultural
- Tema 3.3** Periodismo científico, de salud y medioambiente
- Tema 3.4** Periodismo y temas sociales
- Tema 3.5** Periodismo económico

Tema 4: Innovación, emprendimiento y proyectos periodísticos

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Aprendizaje orientado a proyectos	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G03 G10	0.72	18	N	-	
Enseñanza presencial (Prácticas)	Prácticas	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13	0.8	20	N	-	

[PRESENCIAL]		E14 G03 G10					
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G02 G03 G06 G10	3.6	90	S	S	Elaboración de piezas periodísticas en distintos formatos
Tutorías de grupo [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E01 E02 E03 E06 E10 E11 E13 E14 G02 G03 G06 G10	0.76	19	S	N	Tutorías grupales para distribuir trabajo, orientar el desarrollo y compartir resultados
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01 E02 E06 E13 G03 G06	0.08	2	S	S	
Otra actividad presencial [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01 E02 E06 E13 G03 G06	0.04	1	S	N	Test de actualidad
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4			Horas totales de trabajo presencial: 60				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6			Horas totales de trabajo autónomo: 90				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES			
Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Portafolio	70.00%	50.00%	Prácticas realizadas a lo largo del curso (piezas periodísticas)
Examen teórico	20.00%	0.00%	Sobre los aspectos teóricos y prácticos expuestos en clase
Prueba	10.00%	10.00%	Test de Actualidad
Examen teórico	0.00%	40.00%	
Total:		100.00%	100.00%

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

La nota final de la asignatura se obtiene de la suma de las calificaciones de las prácticas (70%), la prueba final (20%) y los test de actualidad que se realizan durante el cuatrimestre (10%).

No se aceptarán trabajos fuera del plazo de entrega.

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

En las pruebas escritas y en las prácticas se evaluará al alumno sobre:

1. Todo el material teórico expuesto y propuesto por el profesor en clase.
2. Los temas que aparecen en el programa de la asignatura.
3. La bibliografía básica y complementaria.
4. Los libros y artículos de lectura propuestos.

El alumnado que hayan participado en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura no podrán optar a la evaluación no continua.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Evaluación no continua:

Las personas que opten por la evaluación no continua deberán entregar un portafolio de trabajos (50% de la nota) siguiendo las pautas establecidas en el campus virtual, realizar una prueba final (40%) y un test de actualidad (10%).

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumnado será examinado en una prueba final del temario de la asignatura (40%) y de un test de actualidad (10%). Además, deberá presentar un portafolio de trabajos (50%) siguiendo las pautas establecidas en el campus virtual.

Para alcanzar el 100% de la nota de las prácticas se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar 0 para la nota media, se restará a la nota final un porcentaje similar al que represente ese trabajo en el conjunto. Por ejemplo, un estudiante presenta 3 prácticas de las 4 propuestas obteniendo las siguientes calificaciones: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Como no ha presentado una práctica de 4, esta calificación se minoraría en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

En esta convocatoria extraordinario el alumnado se examinará de una prueba final del temario de la asignatura (40%) y de un test de actualidad (10%). Además, deberá presentar un portafolio de trabajos (50%) siguiendo las pautas establecidas en el campus virtual.

Para conseguir el 100% de la nota de las prácticas, se deben presentar todas las propuestas. Por cada práctica no presentada, además de puntuar con un 0 en la nota media, la nota final se reducirá en un porcentaje similar al que represente ese trabajo en su conjunto. Por ejemplo, un alumno presenta 3 de las 4 prácticas propuestas y obtiene las siguientes notas: 7, 8 y 7. La nota media de las prácticas sería $(7+8+7+0)/4=5.5$. Al no haber presentado una práctica de 4, esta nota se reducirá en un 25%, quedando en 4,1.

Se tendrá en cuenta el criterio de la Facultad de Comunicación sobre las faltas de ortografía.

Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados serán suspendidos.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 4): Mensaje periodístico especializado: lenguaje, géneros, fuentes y formatos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]	3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]	2.5
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	5
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	.25
Tema 2 (de 4): Producción periodística. El trabajo en la redacción	

Actividades formativas		Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]		3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		2.5
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		5
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		2
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		.25
Tema 3 (de 4): Tendencias del periodismo especializado		
Actividades formativas		Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]		9
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		10
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		7.5
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		13
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		.25
Tema 4 (de 4): Innovación, emprendimiento y proyectos periodísticos		
Actividades formativas		Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]		3
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		5
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		5
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		2
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		2
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		.25
Actividad global		
Actividades formativas		Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Aprendizaje orientado a proyectos]		18
Tutorías de grupo [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]		19
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]		20
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]		90
Otra actividad presencial [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		1
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]		2
		Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población ISBN	Año	Descripción
Sidorenko, Pavel; Cantero, Juan Ignacio y Herranz, José María	Periodismo inmersivo cultural: una revisión actual de la situación en España https://www.researchgate.net/publication/331581898_Periodismo_inmersivo_cultural_una_revision_actual_de_la_situacion_en_Espana			2018	
Berganza, María Rosa	Periodismo especializado	Internacionales Universitarias	Madrid	2005	
Bounegru, Lilliana; Chambers, Lucy y Jonathan Gray, Jonahtha.	Manual de periodismo de datos http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/	Open Knowledge Foundation		2012	
Briggs, Mark	Journalism next: a practical guide to digital reporting and Publishing	Sage	978-1-4833-5685-3	2016	
Camacho Markina, Idoia (coord.)	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social	978-84-92860-27-2	2010	
Caminos Marçet, José María	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid	1997	
Carroll, Brian	Writing for digital media	Routledge	978-0-415-99201-5	2010	
Conteras-Pulido, Paloma y Parejo-Cuéllar, Macarena (coords.)	+ Ciencia : cómo trabajar la divulgación científica desde las radios universitarias	Comunicación Social	978-84-15544-56-2	2013	
Correia, João Carlos (coord.)	Ágora Jornalismo de Proximidade: Limites, Desafios e Oportunidades http://www.livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20121224-agora_ebook.pdf	Libros Labcom books		2012	
Costa Sánchez, Carmen	La comunicación en el hospital: la gestión de la comunicación en el ámbito sanitario	Comunicación Social	978-84-92860-73-9	2011	
Dader, José Luis	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir noticias	Síntesis	Madrid	1997	
De Ramón, Manuel (coord.)	10 lecciones de periodismo especializado	Fragua	Madrid	2003	
Domínguez, Eva	Periodismo inmersivo: la influencia de la realidad virtual y del videojuego en los contenidos informativos	UOC	978-84-9029-776-6	2013	
Domínguez, Eva y Pérez Colomé, Jordi	Microperiodismos II. Aventuras digitales en tiempos de crisis	Editorial UOC	Barcelona	2013	
Domínguez, Eva y Pérez Colomé, Jordi Esteve Ramírez, Francisco y Nieto	Microperiodismos, aventuras digitales en tiempos de crisis Nuevos retos del periodismo especializado	Editorial UOC Shedas	Barcelona 978-84-942256-	2012 2014	

Hernández, Juan Carlos (ed.)				0-4	
Espiritusanto, Óscar y Gonzalo Rodríguez, Paula	Periodismo ciudadano y evolución positiva de la comunicación	Arial	Madrid	2011	
	http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/media/publicaciones/Periodismo_ciudadano.pdf				
Esteve, Francisco y Fernández del Moral, Javier	Áreas de especialización periodística	Fragua	Madrid	1999	
Fernández del Moral, Javier (coord.)	Periodismo especializado	Arial	Barcelona	2004	
Gallego Ayala, Juana Huertas	Periodismo social	Síntesis		978-84-9958-837-7	2014
Bailén, Amparo	Yo soy audiencia: ciudadanía, público y mercado	Editorial UOC		978-84-9064-860-5	2015
Izquierdo Labella, Luis León, Bienvenido	Manual de periodismo local	Fragua	Madrid	978-84-7074-351-1	2010
	El documental de divulgación científica	Paidós		978-84-493-0727-0	2007
Libaert, Thierry	Comunicación y medio ambiente: el pacto imposible	Editorial UOC		978-84-9029-228-0	2012
López García, Xosé López	Ciberperiodismo en la proximidad	Comunicación social		978-84-96082-72-4	2008
Hidalgo, Antonio	Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad	Comunicación Social		978-84-15544-34-0	2013
Manfredi Sánchez, Juan Luis	Metodología de trabajo para generar modelos de negocio y proyectos emprendedores en el ámbito periodístico	Cuadernos Artesanos de Comunicación	La Laguna	978-84-15698-93-7	2015
	http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac76.pdf				
Meyer, Philip	Periodismo de precisión: nuevas fronteras para la investigación periodística	Bosch Comunicación	Barcelona		1993
Nafria, Ismael	La reinención de The New York Times				2017
	http://www.ismaelnafria.com/nytimes/suscripcion-newsletter-y-descarga-libro/				
Osterwalder, Alexander y Pigneur, Yves	Generación de modelos de negocio: un manual para visionario	Deusto		978-84-234-2799-4	2015
Papper, Robert A.	Broadcast news writing stylebook	Pearson		978-0-205-61258-1	2010
Reig, Ramón	Periodismo de investigación y pseudoperiodismo. Realidad, deseos y falacias	Libertarias	Madrid		2000
Rodríguez Pastoriza, Francisco	Periodismo cultural	Síntesis		84-9756-356-5	2006
Roitberg, G. y Plccato, F. (coords.)	Periodismo disruptivo: dilemas y estrategias para la innovación	La Crujía		978-987-601-245-4	2015
Salaverría Aliaga, R. y Díaz Noci, J. (coords.)	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel	Barcelona		2003
Seijas, Leopoldo	Estructura y fundamentos del periodismo especializado	Universitas	Madrid		2003
Sobrados León, Maritza (coord.)	Presente y futuro en el periodismo especializado	Fragua	Madrid	978-84-7074-555-3	2013
Sánchez Gómez, Fernando	La Cocina de la Crítica: Historia, Teoría y Práctica de la Crítica Gastronómica Como Género Periodístico	S.I.		978-1-4947-8478-2	2013
Tubau, Iván	Teoría y práctica del periodismo cultural	ATE		84-7442-300-7	1982
Vila-Sanjuán, Sergio	Una crónica del periodismo cultural	Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions,		978-84-475-3911-6	2015
Cox, Robert	Environmental communication and the public sphere	SAGE		978-1-4833-4433-1	2016
Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Environmental journalism	Routledge		978-1-138-67737-1	2016
Fernández del Moral, Javier y Esteve Ramírez, Francisco	Estudios sobre información periodística especializada	Fundación Universitaria San Pablo CEU,		84-86792-80-0	1997
Eliás, Carlos	Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática	Alianza		978-84-206-8418-5	2008
Semir, Vladimir de	Decir la ciencia: divulgación y periodismo de Galileo a Twitter	Universidad de Barcelona		978-84-475-3907-9	2015
Semir, Vladimir de	Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la investigación y el conocimiento	UOC		978-84-9116-785-3	2017
León, Bienvenido	El medio ambiente en el nuevo universo audiovisual	UOC		978-84-9116-072-4	2016
Küng, Lucy	Strategic management in the media: theory to practice	SAGE		978-1-4739-2950-0	2017
Marsden, Paul	Entrepreneurial journalism: how to go it alone and launch your dream digital project	Routledge		978-1-138-19036-8	2017
Briggs, Mark	Entrepreneurial journalism: how to build what's next for new	Sage CQ Press		978-1-60871-420-9	2012

Noguera Vivo, José Manuel; Martínez Polo, Josep y Grandío Pérez, María del Mar Semir, Vladimir de León, Bienvenido Pérez Colomé, Jordi Noguera, José Manuel Quesada, Montse Quesada, Montse Noguera, José Manuel VV.AA. Hammond, Phil Fernández Sánchez, Joaquín Picó, Maria Josep Neuzil, Mark Lamelo, Carles Küng, Lucy Angler, Martin W. Cadena Ser Osterwalder, Alexander Magallón, Raúl Konieczna, Magda Martínez Garza, Francisco y Herranz de la Casa, José María Goldacre, Ben Cantero, Juan Ignacio; Sidorenko, Pavel y Herranz, José María Redondo, Myriam Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Eddy, K. y Nielsen, R.K. Le Masurier, Megan Philo, Greg González Ortiz, Gabriel Peters, Chris y Broersma, Marcel Greenwood, Sue Gynnild, Astrid y Uskali, Turo Harte, David	Redes sociales para estudiantes de comunicación	Editorial UOC	978-84-9788-975-9	2011
	La ciencia en los medios de comunicación: 25 años de contribuciones de Vladimir de Semir.	Fundación Dr. Antonio Esteve	978-84-935465-8-8	2007
	El periodismo ante el cambio climático: nuevas perspectivas	UOC	978-84-9029-864-0	2013
	Cómo escribir claro	UOC	978-84-9788-958-2	2013
	Todos, todo: manual de periodismo, participación y tecnología	UOC	978-84-9116-038-0	2015
	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias	8489893462	1998
	Curso de periodismo especializado	Síntesis	978-84-9756-807-4	2012
	Redes y periodismo: cuando las noticias se socializan	UOC	978-84-9788-986-5	2012
	Routledge handbook of environment and communication	Routledge	9780415704359	2015
	Climate change and post-political communication: media, emotion, and environmental advocacy	Routledge	978-1-138-77750-7 (p)	2018
	Periodismo ambiental en España	Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Medio	84-498-0150-8	1995
	Periodismo ambiental: de la lucha ecologista al entorno digital	UOC	978-84-9116-760-0	2017
	The environment and the press : from adventure writing writing to advocacy	Northwestern University Press	978-0-8101-2403-5	2008
	Televisión social y transmedia: nuevos paradigmas de producción	Editorial UOC	978-84-9116-365-7	2016
	Innovators in Digital News	I. B. Tauris	9781784534165	2015
	Science journalism: an introduction	Routledge	978-1-138-94550-0	2017
	En antena: libro de estilo del periodismo oral	Taurus	978-84-306-1904-7	2017
	El maletín del emprendedor	Deusto	978-84-234-2799-4 (G)	2016
	Unfaking news. Cómo combatir la desinformación	Pirámide	Barcelona	2019
	Journalism without Profit: making news when the market fail	Oxford University Press		2018
	Representación del medio ambiente en prensa y telediarios de México y España			2019
	https://www.researchgate.net/publication/332999383_Representacion_del_medio_ambiente_en_prensa_y_telediarios_de_Mexico_y_Espana			
	Mala ciencia: no te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes	Booket	Barcelona	2012
	Realidad virtual contenidos 360 y periodismo inmersivo en los medios latinoamericanos. Una revisión de su situación actual			2018
	https://www.researchgate.net/publication/326345494_Realidad_virtual_contenidos_360_y_periodismo_inmersivo_en_los_medios_latinoamericanos_Una_revisión_de_su_situación_actual			
	Verificación digital para periodistas: manual contra bulos y desinformación internacional	UOC	Barcelona	2018
	Digital News Report 2022	Reuters Institute		2022
	https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022			
	Slow journalism	Routledge	9781138602175 (2019
	Communicating climate change and energy security: new method in Understanding Audiences	Routledge, Taylor & Francis Group	978-1-138-54856-5	2018
	Hablemos del suicidio: pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios	Eunsa	978-84-313-3291-4	2018
	Rethinking journalism again: societal role and public relevance in a digital age	Routledge	978-1-138-86086-5	2017
	Future journalism: where we are and where we're going	Routledge, Taylor & Francis Group	978-1-138-67872-9	2018
	Responsible drone journalism	Routledge, Taylor & Francis Group	978-1-138-05935-1	2018
	Hyperlocal journalismb: the decline of local newspapers and the rise of online community news	Rutledge	9781138674547	2019